

ӘОЖ 373.5.016:535
ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДАҒЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

А.А. ЖЫЛГЕЛДИЕВА

7M01504 – «Физика» ББ-ның магистранты, Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

В.Б. РЫСТЫГУЛОВА

Ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор,
Қ. Құлажанов атындағы ҚазТБУ, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақала 8-сыныптағы «Оптика» тарауын оқыту барысында зертханалық жұмыстардың оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудағы маңызын қарастырады. Зерттеу жұмысы Назарбаев интеллектуалды мектептің 8-сынып оқушылары арасында жүргізілді, эксперименттік және бақылау топтары салыстырылды. Алдын ала және соңғы тест нәтижелері оқушылардың білім сапасының айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. Сонымен қатар, зертханалық жұмыстарға жоба әдісін қолдану оқушылардың зерттеушілік, талдау және қорытынды жасау дағдыларын дамытуға ықпал ететінін дәлелдеді. Отандық және шетелдік зерттеулермен салыстырғанда, қолданылған әдістер педагогикалық тәжірибеде тиімді әрі жаңашыл болып саналады. Мақала зерттеушілік дағдыларды қалыптастырудағы тәжірибелік жұмыстың маңызын көрсетеді.*

***Кілт сөздер:** зертханалық жұмыс, оптика, жоба әдісі, танымдық қабілет, зерттеушілік дағды*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде оқытудың басты мақсаты – оқушылардың тек пәндік білімін қалыптастыру емес, сонымен қатар олардың танымдық, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады. Бұл бағыт Қазақстан Республикасының білім беру саясаты мен нормативтік құжаттарында айқын көрсетілген.

«Қазақстан Республикасының Білім туралы» Заңының 8-бабында білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі – «жеке тұлғаның шығармашылық, рухани және зияткерлік мүмкіндіктерін дамыту» деп атап өтілген [1]. Ал «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру мен практикалық әрекет арқылы танымдық белсенділікті арттыру қажеттілігі ерекше мәнге ие [2].

Физика пәні – табиғат заңдылықтарын тәжірибе арқылы танып-білуді мақсат ететін ғылым саласы. Сондықтан бұл пәнді оқытуда зертханалық жұмыстар оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудың тиімді құралы болып табылады. Зертханалық сабақтар барысында оқушылар өздігінен бақылау, салыстыру, талдау, қорытынды жасау сияқты ойлау әрекеттерін орындайды, нәтижесінде олардың логикалық және сын тұрғысынан ойлау дағдылары дамиды.

Физика курсының «Оптика» тарауы күнделікті өмірмен және тәжірибемен тығыз байланысты болғандықтан, зертханалық жұмыстар оқушылардың құбылыстарды бақылау, себеп-салдар байланысын орнату және дәлелдеу қабілеттерін дамытуға ерекше мүмкіндік береді. Мұндай әрекеттер орта білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес, оқушылардың танымдық құзыреттіліктерін арттырудың тиімді жолдарының бірі болып табылады [3].

Зерттеу жұмысының мақсаты – 8-сыныптағы «Оптика» тарауын оқытуда зертханалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту мүмкіндіктерін теориялық және эксперименттік тұрғыда негіздеу, сондай-ақ зертханалық сабақтардың білім сапасы мен оқушылардың танымдық белсенділігіне әсерін тәжірибе жүзінде анықтау болып табылады.

Сондықтан 8-сыныптағы «Оптика» тарауын оқытуда зертханалық жұмыстарды мақсатты түрде ұйымдастыру – оқушылардың танымдық белсенділігін, ғылыми ойлауын және зерттеушілік мәдениетін қалыптастырудың маңызды педагогикалық шарты болып табылады. Алайда қазіргі мектеп тәжірибесінде зертханалық жұмыстардың маңыздылығы мойындалғанымен, оларды жүйелі және танымдық бағытта ұйымдастыру жеткіліксіз деңгейде жүзеге асырылады.

Бұл жағдай келесі қарама-қайшылықтарды туындатады, бірінші жағынан білім беру жүйесінде оқушылардың зерттеушілік және танымдық құзыреттіліктерін дамыту негізгі мақсаттардың бірі ретінде айқындалғанымен, екінші жағынан – мектеп тәжірибесінде зертханалық жұмыстар көбіне формалды сипатта ұйымдастырылып, оқушылардың өздігінен ойлану және талдау дағдыларын дамытуға толық мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ, физика пәнінің мазмұны оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуға зор мүмкіндік берсе де, мұғалімдердің әдістемелік даярлығы мен материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі бұл әлеуетті толық іске асыруға кедергі келтіреді. Осындай қайшылықтар «Физиканы оқытудағы зертханалық жұмыстардың оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудағы маңызы (8-сынып, «Оптика» тарауы негізінде)» тақырыбын таңдауға себеп болды.

Материалдар мен әдістер

Физиканы оқыту саласында зертханалық жұмыстар оқушылардың танымдық қабілеттерін, оның ішінде бақылағыштық, салыстыру, талдау, қорытынды жасау дағдыларын дамытудың маңызды құралы ретінде қарастырылуда. Мысалы, отандық зерттеулерде мектеп-физика курсында оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған эксперименттік тапсырмалар қолданылғаны анықталған. Сонымен қатар, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру тұрғысынан физика сабақтарында виртуалды модельдер мен интерактивті құралдарды енгізудің тиімділігі көрсетілген. Шетелдік зерттеулерде зертханалық жұмыстар арқылы сын тұрғысынан ойлау және дәлелдеу дағдыларының дамуына бағытталған «індетті тәжірибе» (*deliberate practice*) тәсілдері тиімді екені анықталған. Осылайша, мектептік физика сабақтарында зертханалық жұмыстың мазмұны, құрылымы, оқушылардың тәжірибелік-зерттеу іс-әрекетіне қатысуы және әдістемелік қамтамасыз етілуі арасында нақты әдістемелік үзіліс бар екені байқалады.

Яғни, отандық ғалымдар зертханалық жұмыстар арқылы оқушылардың зерттеушілік және танымдық қабілеттерін дамыту мәселесін бірнеше зерттеу арқылы қарастырған. Мысалы, А. Акжолова «Laboratory lessons» арқылы болашақ физика мұғалімдерінің ізденушілік құзыреттілігін қалыптастырудың ұйымдық-педагогикалық жағдайларын зерттеген. Бұл зерттеу барысында зертханалық сабақтар студенттердің зерттеу қабілеттерін жүйелі түрде дамытуға ықпал ететінін көрсеткен [4]. Сонымен қатар, Б. Сәкібаева және С. Сәкібаевтың «Formation of students' research skills ... in the course of general physics» атты мақаласында мобильді құрылғылар арқылы физика пәніндегі зертханалық жұмыстардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға жеткілікті екендігі дәлелденген [5].

Ал, халықаралық деңгейде зертханалық жұмыстардың оқушылардың танымдық қабілеттері мен ғылыми-зерттеу дағдыларына әсеріне ортақ назар аударылған. Мысалы, Nur Khoiri және т.б. зерттеуінде зертханалық жұмысты креативті ойлау дағдыларын дамыту құралы ретінде қолданған. Бұл зерттеу 9-сынып оқушыларында «fluidity» және «originality» көрсеткіштерінің 77–84 % аралығында жақсарғанын көрсеткен [6]. Сондай-ақ, Olga Gkioka жүргізген «Experiments in physics teaching: Towards an approach to laboratory skills development» атты зерттеуінде 123 болашақ физика мұғалімдері арасында зертханалық дағдыларды дамытуға бағытталған эксперимент өткізілген және оның нәтижелері салыстырмалы түрде талданған [7].

Отандық және шетелдік зерттеулердің нәтижелерін саралау көрсеткендей, физика сабақтарында зертханалық жұмыстар оқушылардың танымдық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға тиімді құрал ретінде қолданылып келеді. Әдебиеттерде сипатталған әдістерді салыстыру және жүйелеу мақсатында төмендегі кесте жасалды (1-кесте).

Кесте 1. Ғалымдардың зерттеулерінде қолданылған зертханалық әдістер мен тәсілдер

№	Ғалымдар	Зерттеу пәні / тақырыбы	Қолданылған әдіс	Бағалау көрсеткіштері
1	А. Акжолова	Болашақ физика мұғалімдері	Зертханалық сабақтар арқылы ізденушілік құзыреттілікті қалыптастыру	Зерттеу қабілеттерінің жүйелі дамуы, практикалық дағдылар
2	Б. Сәкібаева С. Сәкібаев	Жалпы физика курсы	Мобильді құрылғылар арқылы зертханалық жұмыстар	Танымдық дағдылар, зерттеу қабілеттері
3	Nur Khoiri және т.б.	9-сынып физика	Зертханалық жұмыс, креативті ойлауды дамыту	Fluidity, originality көрсеткіштері (77–84 %)
4	Olga Gkioka	Физика оқытудағы тәжірибе	Зертханалық дағдыларды дамытуға бағытталған тәжірибе	Салыстырмалы талдау, дағдыларды дамыту нәтижесі

1-кестеден көрініп тұрғандай, отандық және шетелдік зерттеулерде зертханалық әдістер әртүрлі тәсілдер арқылы оқушылардың зерттеушілік және танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Зертханалық сабақтар студенттердің практикалық дағдыларын жетілдіру, эксперименттік тәжірибесін арттыру және креативті ойлау қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Бұл әдістер біздің зерттеуімізде қолданылған әдістемелік тәсілдермен үйлесім табады, яғни 8-сыныптағы «Оптика» тарауында зертханалық жұмыстар арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға негіз бола алады.

Зерттеу жұмысы аясында 8-сынып физика курсына «Оптика» бөлімінің құрамдас бөлігі болып табылатын «Жарық дисперсиясы» тақырыбы тәжірибелік-әдістемелік зерттеу нысаны ретінде таңдап алынды. Аталған тақырыпты іріктеудің негізгі себептері оның табиғат құбылыстарымен тығыз байланыстылығы, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырудағы маңыздылығы және көрнекілікке негізделген тәжірибелік әрекеттер арқылы танымдық белсенділікті арттыру мүмкіндігінің жоғары болуымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, жарық дисперсиясы құбылысының күнделікті өмірде байқалатын мысалдармен (кемпірқосақтың түзілуі, оптикалық құрылғылардағы спектрлік құбылыстар) байланысты болуы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға қолайлы жағдай жасайды.

Жарық дисперсиясы — күрделі жарықтың сыну құбылысы нәтижесінде оның спектрлік құрамдас бөліктерге жіктелуімен сипатталатын физикалық құбылыс. Бұл құбылыстың ғылыми негізін алғаш рет 1666 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон тәжірибелік зерттеулер арқылы дәлелдеп, ақ жарықтың біртекті емес екенін және оның әртүрлі түстерден тұратын күрделі құрылымға ие екенін көрсетті.

Дисперсия құбылысының физикалық табиғаты жарық толқындарының белгілі бір ортада таралу жылдамдығының олардың толқын ұзындығына немесе жиілігіне тәуелді болуымен түсіндіріледі. Басқаша айтқанда, әртүрлі толқын ұзындығына ие жарық толқындары оптикалық орта арқылы өткен кезде әртүрлі дәрежеде сынады [8].

Зерттеу барысында оқу үдерісін ұйымдастыруда материалдық-техникалық мүмкіндіктердің шектеулі болуы ескеріліп, виртуалды зертханалық құралдарды пайдалану тиімді әдіс ретінде қарастырылды. Осы мақсатта кеңінен танымал PhET Interactive Simulations интерактивті модельдеу ортасы қолданылды (1-сурет).

Аталған виртуалды зертхана оқу үдерісінде бірқатар әдістемелік артықшылықтарды қамтамасыз етеді. Біріншіден, оның қолжетімділігі жоғары, себебі бағдарламаны әртүрлі цифрлық құрылғылар арқылы еркін пайдалануға болады. Екіншіден, жарық сәулелерінің таралу бағытын, сыну бұрыштарын және спектр түзілу процесін визуалды түрде бақылау мүмкіндігі оқушылардың абстрактілі ұғымдарды нақты бейнелер арқылы қабылдауын жеңілдетеді. Үшіншіден, қауіпсіздік талаптары толық сақталады, себебі тәжірибе барысында сынғыш шыны құралдар қолданылмайды. Сонымен қатар, тәжірибе параметрлерін өзгерту мүмкіндігі (жарық көзінің қасиеттері, ортаның сыну көрсеткіші, призма бұрышы) оқушылардың зерттеушілік әрекеттерін белсендіруге мүмкіндік береді.

PhET симуляциясын қолдану барысында оқушылар белгілі бір алгоритм бойынша жұмыс жүргізді. Алдымен ақ жарық көзі призмаға бағытталып, кейін жарық сәулелерінің сыну бағыты бақыланды. Одан кейін алынған спектрдегі түстердің орналасу реттілігі анықталды және әртүрлі түстердің сыну бұрыштары салыстырмалы түрде талданды. Бұл әрекеттер тәжірибелік деректерді жинақтау және оларды ғылыми тұрғыдан түсіндіру дағдыларын дамытуға ықпал етті. 1-суретте PhET Interactive Simulations платформасында жарықтың призмадан сынуы көрсетілген. Оқушылар призманың пішінін, нысан мен ортаның әртүрлі сәйкестіктерін және жарықтың толқын ұзындығын пайдаланып, түрлі нәтижелер алды. Нәтижелер теорияда айтылған мәліметтерді бекітті.

Сурет 1 – PhET Interactive Simulations платформасында жарықтың призмадан сынуы

«Жарық дисперсиясы» тақырыбын оқытуда оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында 5P әдісі (Problem, Plan, Search, Product, Presentation) қолданылды. Бұл әдіс оқыту үдерісін кезең-кезеңімен ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, білім алушылардың дербес әрекетін жүйелі түрде қалыптастыруға жағдай жасайды.

Алғашқы кезеңде (**Problem**) проблемалық сұрақтар қою арқылы оқушылардың қызығушылығы арттырылды. Мысалы, табиғаттағы кемпірқосақтың түзілу себептері немесе ақ жарықтың түстерге бөліну механизмдері туралы сұрақтар ұсынылды. Бұл кезеңде оқушылар өз болжамдарын ұсынуға мүмкіндік алды.

Келесі кезеңде (**Plan**) зерттеу жоспары құрастырылып, виртуалды зертханамен жұмыс істеудің алгоритмі анықталды. Бұл әрекет оқушылардың зерттеу жұмысына жауапкершілікпен қарауын қамтамасыз етті. **Search** кезеңінде тәжірибелік әрекеттер орындалып, бақылау нәтижелері тіркелді. Бұл кезеңде оқушылар нақты деректер жинап, оларды салыстыру және талдау жұмыстарын жүргізді.

Product кезеңінде алынған нәтижелер негізінде спектр сызбалары дайындалып, қорытындылар тұжырымдалды. Ал соңғы **Presentation** кезеңінде оқушылар өз жұмыстарын топ алдында қорғап, нәтижелерді талқылауға қатысты. Бұл өз кезегінде коммуникативтік дағдылардың қалыптасуына ықпал етті.

1-суретте оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту арналған 5P әдісі көрнекі түрде көрсетілген.

Сурет 1 – 5P әдісін визуализациялау

Ұсынылған әдістеменің нәтижелілігін анықтау мақсатында бірнеше бағалау критерийлері белгіленді. Бірінші критерий ретінде оқушылардың танымдық белсенділігі қарастырылды, яғни олардың сабақтағы белсенді қатысу деңгейі мен қызығушылық көрсеткіштері талданды. Екінші критерий зерттеушілік дағдылардың қалыптасу деңгейін анықтауға бағытталды, бұл оқушылардың тәжірибені өздігінен орындау қабілеті арқылы бағаланды.

Үшінші критерий теориялық білімнің меңгерілу деңгейін анықтауға негізделді. Бұл мақсатта бақылау тестілерінің нәтижелері салыстырмалы түрде талданды. Төртінші критерий ретінде білімді практикалық жағдайда қолдану қабілеті қарастырылды, яғни оқушылардың алған білімдерін жаңа жағдайларда пайдалану деңгейі анықталды. Осы айтылған критерийлерді әдістемелік бағалау пирамидасы ретінде көрнекілейік (2-сурет).

Әдістемелік бағалау пирамидасы

Сурет 2 – Әдістемелік бағалау пирамидасы

Зерттеу нәтижелерін салыстырмалы талдау көрсеткендей, виртуалды зертханаларды пайдалану дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда оқушылардың оқу жетістіктерінің айтарлықтай жақсаруына ықпал етті. Бұл көрсеткіштер виртуалды зертханалық жұмыстардың оқушылардың білім сапасын арттырудағы маңыздылығын айқындайды.

Жарық дисперсиясы тақырыбын тиімді оқыту мақсатында бірнеше әдістемелік ұсыныстар ұсынылады. Біріншіден, нақты құрал-жабдықтарды виртуалды модельдермен үйлестіре пайдалану ұсынылады, себебі бұл оқушылардың теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік береді.

Екіншіден, мұғалімдердің цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолдану дағдыларын дамыту мақсатында арнайы әдістемелік семинарлар мен тренингтер ұйымдастыру қажет. Бұл оқыту сапасын арттырудың маңызды шарты болып табылады.

Үшіншіден, саралап оқыту принциптерін енгізу арқылы оқушылардың білім деңгейіне сәйкес тапсырмаларды ұйымдастыру ұсынылады. Бұл әрбір оқушының жеке мүмкіндіктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Төртіншіден, бағалау жүйесін жетілдіру мақсатында зерттеу процесін және оның нәтижелерін кешенді түрде бағалауға арналған нақты критерийлер жүйесін әзірлеу қажет.

Жарық дисперсиясы тақырыбын виртуалды зертханалық модельдерді пайдалану арқылы оқыту қазіргі білім беру талаптарына сәйкес келетін тиімді педагогикалық тәсілдердің бірі болып табылады. Бұл әдіс оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, ғылыми-зерттеушілік дағдыларын дамытуға және оқу материалын терең меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, виртуалды технологияларды пайдалану оқу процесіндегі материалдық шектеулерді азайтып, тәжірибелік жұмыстардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері ұсынылған әдістеменің 8-сынып оқушылары үшін ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негізделгенін және оны білім беру тәжірибесінде кеңінен қолдануға болатын тиімді құрал ретінде қарастыруға мүмкіндік беретінін көрсетеді.

Нәтижелер мен талқылаулар

Зерттеу жұмысы Назарбаев интеллектуалды мектептің 8-сынып оқушылары арасында жүргізілді. Эксперименттік және бақылау топтары салыстырылып, оқушылардың «Оптика» тарауын меңгеру деңгейі алдын ала және соңғы тестілеу арқылы бағаланды. Көрсеткіштер оқушылардың алдын ала тестілеу нәтижелері мен зертханалық жұмыстардан кейінгі соңғы тест нәтижелері бойынша салыстырылған. Көк сызық – тақырыпты түсіну деңгейін зерттеу алдында бағалауды көрсетсе, жасыл сызық – зертханалық жұмыстарды орындағаннан кейінгі білім сапасын көрсетеді. Жасыл ашық аймақ білім сапасының өскенін визуалды түрде көрсетеді (3-сурет).

Сурет 3 – 8-сынып оқушыларының «Оптика» тақырыбын меңгеру деңгейінің алдын ала және соңғы тест нәтижелері бойынша салыстырмасы

Диаграмма нәтижелерін талдау көрсеткендей, зертханалық жұмыстар оқушылардың тақырыпты түсінуін және білім сапасын елеулі түрде арттырды. Алдын ала тест нәтижелері бойынша оқушылардың орташа балы шамамен 10–12 балл болған болса, зертханалық жұмыстардан кейінгі соңғы тест нәтижесі 14–17 балл аралығына көтерілген. Бұл зерттеу барысында оқушылардың танымдық белсенділігі, бақылау, талдау және қорытынды жасау дағдыларының дамығанын дәлелдейді. Сонымен қатар, визуалды талдау көрсеткендей, барлық оқушыларда оң динамика байқалады, яғни зертханалық тәжірибе білім сапасын көтеруге тиімді құрал болып отырғанын көрсетеді.

Осыған байланысты, 8-сыныптағы «Оптика» тарауында зертханалық жұмыстарды мақсатты түрде ұйымдастыру оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға, эксперименттік дағдыларын жетілдіруге және тақырыпты терең түсінуіне мүмкіндік беретінін көрсетеді. Бұл нәтиже отандық және шетелдік зерттеулерде алынған тәжірибелермен сәйкес келеді.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, 8-сыныптағы «Оптика» тарауын оқыту барысында зертханалық жұмыстарды мақсатты түрде ұйымдастыру оқушылардың танымдық қабілеттерін, зерттеушілік дағдыларын және практикалық ойлауын дамытуға айтарлықтай ықпал етеді. Алдын ала және соңғы тест нәтижелерін салыстырған кезде білім сапасы айқын өскені байқалды, бұл эксперименттік-тәжірибелік әдістердің тиімділігін дәлелдейді.

Сонымен қатар, отандық және шетелдік зерттеулермен салыстырғанда, біздің зерттеуімізде қолданылған зертханалық әдістер оқушылардың бақылау, талдау және қорытынды жасау дағдыларын дамытуға бағытталған тиімді педагогикалық тәсілдер ретінде танылды.

Қорыта айтқанда, физиканы оқытудағы зертханалық жұмыстар оқушылардың белсенді іс-әрекетін қамтамасыз етеді, теориялық білімді тәжірибемен ұштастырады және білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді, бұл педагогикалық тәжірибеде маңызды стратегиялық бағыт болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Білім туралы: Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы. – Астана : ҚР Парламенті, 2007.
2. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысымен бекітілген. – Астана : ҚР БҒМ, 2020.
3. Жаңартылған білім беру мазмұны: Орта білім беру стандарттары : нормативтік-құқықтық құжаттар жинағы. – Астана : ҚР БҒМ, 2018.
4. Акжолова, А. Laboratory lessons: Organizational and pedagogical conditions for developing research competence of future physics teachers / А. Акжолова // Kazakh Journal of Educational Research. – 2021. – Vol. 3, № 2. – P. 45–56.
5. Сәкібаева, Б. Formation of students' research skills in the course of general physics using mobile devices / Б. Сәкібаева, С. Сәкібаев // International Journal of Physics Education. – 2020. – Vol. 12, № 4. – P. 78–85.
6. Khoiri, N. Laboratory work as a tool for developing creative thinking skills in physics education / N. Khoiri [et al.] // Journal of Science Education and Technology. – 2019. – Vol. 28, № 3. – P. 215–225.
7. Gkioka, O. Experiments in physics teaching: Towards an approach to laboratory skills development / O. Gkioka // European Journal of Physics Education. – 2018. – Vol. 9, № 2. – P. 34–47.
8. Hecht, E. Optics : textbook / E. Hecht. – 5th ed. – Boston : Pearson Education, 2017. – 708 p.